

Notes

¹ Two search equations were conducted (in English) regarding papers published up until 2023. In both cases, the presence of the terms "journalism" AND "artificial intelligence" in the titles was searched for; in the first case, the variant "Spain" was included in the content, which yielded 16 results in WoS and 23 in Scopus, while in the second case the variant "Latin America" was added, obtaining only two results in WoS and one in Scopus.

² The presentations and recordings of each conference in the series are available at <https://academia.datafactory.la/conferencias/historial/>

³ The survey was conducted using the Zoho Survey Pro tool. While participants provided their personal data, this was only for the purpose of entering a prize draw. Accordingly, they were asked to check a box consenting that only their responses and their country of origin be included in this work, thus ensuring respective anonymization.

⁴ We thank Dr. Lluís Codina, who performed the validation of the instrument and also made valuable contributions towards the construction of the questionnaire questions.

⁵ Although as of September 26, 2023, Bing AI is known as Microsoft Copilot, we have decided to retain the original name of the generative AI tool as of the date of the study.

⁶ Although as of February 8, 2024, Bard is known as Gemini, we have decided to retain the original name of the generative AI tool as of the date of the study.

Notas

¹ Se realizaron dos ecuaciones de búsqueda (en inglés) respecto a trabajos publicados hasta 2023. En ambas se buscó la presencia de los términos "journalism" AND "artificial intelligence" en los títulos; mientras en el primer caso se incluyó la variante "Spain" en el contenido tras la cual se obtuvieron 16 resultados en WoS y 23 en Scopus, en el segundo caso se agregó la variante "Latin America" con la cual solo se obtuvieron dos resultados en WoS y uno en Scopus.

² Las presentaciones y grabaciones de cada una de las conferencias del ciclo están disponibles en <https://academia.datafactory.la/conferencias/historial/>

³ La encuesta se realizó a través de la herramienta Zoho Survey Pro. Si bien los participantes entregaron sus datos personales, esto solo fue para optar a un sorteo de premios. De esta manera, se les pidió activar una casilla en la cual consentían que solo sus respuestas y su país de origen fueran parte del presente trabajo, asegurando la anonimización respectiva.

⁴ Agradecemos a Dr. Lluís Codina, quien realizó la validación del instrumento y también hizo valiosas aportaciones de cara a la construcción de las preguntas del cuestionario.

⁵ Pese a que desde el 26 de septiembre de 2023, Bing AI se conoce como Microsoft Copilot, hemos decidido mantener el nombre original que tenía la herramienta de IA generativa para la fecha del estudio.

⁶ Pese a que desde el 8 de febrero de 2024, Bard se conoce como Gemini, hemos decidido mantener el nombre original que tenía la herramienta de IA generativa para la fecha del estudio.

Notes

¹ Es van realitzar dues equacions de cerca (en anglès) respecte a treballs publicats fins al 2023. En ambdues es va buscar la presència dels termes "journalism" AND "artificial intelligence" en els títols; mentre en el primer cas es va incloure la variant "Spain" en el contingut després de la qual es van obtenir 16 resultats en WoS i 23 en Scopus, en el segon cas es va afegir la variant "Latin America" amb la qual només es van obtenir dos resultats en WoS i un en Scopus.

² Les presentacions i gravacions de cadascuna de les conferències del cicle estan disponibles a <https://academia.datafactory.la/conferencias/historial/>

³ L'enquesta es va realitzar a través de l'eina Zoho Survey Pro. Encara que els participants van lliurar les seves dades personals, això només va ser per optar a un sorteig de premis. D'aquesta manera, se'ls va demanar activar una casella en la qual consentien que només les seves respostes i el seu país d'origen formessin part del present treball, assegurant l'anonimització respectiva.

⁴ Agraïm al Dr. Lluís Codina, qui va realitzar la validació de l'instrument i també va fer valuoses aportacions de cara a la construcció de les preguntes del qüestionari.

⁵ Malgrat que des del 26 de setembre de 2023, Bing AI es coneix com a Microsoft Copilot, hem decidit mantenir el nom original que tenia l'eina d'IA generativa per la data de l'estudi.

⁶ Malgrat que des de l'8 de febrer de 2024, Bard es coneix com a Gemini, hem decidit mantenir el nom original que tenia l'eina d'IA generativa per la data de l'estudi.